

PLANEJAMENTO DE ÁREAS PERIURBANAS, INTERIORANAS E RURAIS

Diagnóstico de governança e instrumentos
de planejamento em Extrema (MG) - 2025

Articulação Institucional e Participação Social: Bases para a Governança integrada EM Extrema

Os problemas clássicos de governança no Brasil encontram-se, sobretudo, na limitada capacidade institucional dos municípios – geralmente marcados por baixa arrecadação fiscal e escassez de investimentos. No entanto, o município de Extrema representa uma exceção a essa regra. Com um orçamento médio anual de R\$ 644.545.300,00 (LOA, 2024), a cidade se destaca pela robustez fiscal e pela atratividade econômica, sendo polo de instalação de indústrias, centros logísticos e atividades turísticas diversificadas.

Esse potencial de desenvolvimento, no entanto, não elimina os desafios de governança, não escapando uma das questões mais caras ao nosso federalismo: a fragmentação de agendas políticas, que frequentemente compromete a execução coordenada de políticas públicas. Isso se expressa com clareza em áreas estratégicas como a agricultura e o desenvolvimento rural – setores que, apesar de sua importância econômica, social e ambiental para Extrema, recebem investimento orçamentário residual e enfrentam baixa integração institucional.

Mesmo sendo uma região de cabeceiras de bacias hidrográficas, com papel essencial na preservação de recursos hídricos, e com mais de 60% da merenda escolar proveniente da agricultura familiar (em 2019) – o dobro do percentual exigido pela Lei nº 11.947/2009 –, o município ainda carece de articulação entre seus diversos órgãos e atores locais para promover uma política rural consistente e integrada (ver gráfico 1). Nesse cenário, mesmo diante de uma base institucional mais sólida do que a média dos municípios brasileiros, Extrema enfrenta entraves importantes à construção de uma governança pública efetiva.

A organização institucional do município é composta por 1.327 servidores efetivos, distribuídos entre a Prefeitura, a Câmara Municipal – composta por 1 presidente, 2 vice-presidentes e 2 secretários –, 14 secretarias municipais, o Instituto de Previdência do Município de Extrema (e a mesa diretora, responsável por conduzir os trabalhos legislativos. Há também comissões permanentes, que analisam matérias específicas, e um departamento de fiscalização, voltado à transparência e à execução dos atos administrativos da Câmara.

PARA PENSAR GOVERNANÇA

Governança é “o conjunto de atores estatais e não estatais interconectados por ligações formais e informais operando no processo de fazer políticas e inseridos em cenários institucionais específicos”.

A nova ruralidade exige que a governança municipal reconheça a diversidade dos territórios e supere a visão produtivista do rural. A governança passa a ser também a articulação de múltiplos atores sociais – além dos tradicionais agricultores – em estratégias de desenvolvimento territorial que integrem dimensões culturais, ambientais, sociais e econômicas. Isso implica em políticas mais sensíveis à pluralidade de modos de vida e usos do espaço, valorizando o rural como espaço de convivência, lazer, identidade e inovação.

A governança multinível permite articular escalas e competências diversas - locais, regionais e nacionais - fundamentais para lidar com a complexidade dos territórios rurais contemporâneos. Frente à heterogeneidade das ruralidades, pensar políticas apenas em nível municipal pode ser insuficiente; é necessário favorecer a coordenação entre atores, promover integração de políticas, reconhecer as especificidades territoriais e fortalecer a capacidade local de decisão.

Gráfico 1: Distribuição percentual do orçamento de Extrema, por setor

Fonte: EXTREMA. Lei nº 4.918, de 19 de dezembro de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Extrema para o exercício financeiro de 2024. Extrema, MG: Prefeitura Municipal, 2023. Disponível em: <https://extrema-mg.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=3>. Acesso em: 30 abr. 2025.

Em termos de representação social, existem atualmente três sindicatos atuantes: dos Produtores Rurais, dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Operações de Logística e dos Metalúrgicos. Apesar dessa estrutura formal relativamente consolidada, a articulação entre as diferentes esferas do poder público entre o Estado e a sociedade civil ainda é limitada, impactando diretamente a qualidade das políticas públicas implementadas. Além disso, há uma falta de articulação vertical, uma vez que a governança da bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (PCJ) exige uma coordenação entre municípios e governo federal, mas há conflitos de competência e prioridades entre esses atores.

A fragilidade dos mecanismos de participação e de coordenação intersetorial se revela na dinâmica dos conselhos municipais, tendo em vista que secretarias estratégicas como Saúde, Planejamento, Orçamento e Gestão e Desenvolvimento Econômico sequer possuem conselhos próprios. Por sua vez, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA), embora reúna importantes atribuições – como o

acompanhamento do Plano Municipal de Meio Ambiente e da Política Municipal de Combate às Mudanças Climáticas –, tem sua atuação reduzida a questões operacionais, não exercendo um papel integrador entre políticas ambientais, industriais e turísticas, como inicialmente se propunha.

Nesse contexto, um dos principais conflitos no município reside na tensão entre conservação ambiental e expansão urbana – alimentada pela especulação imobiliária. A pressão ocasionada pela procura por chácaras e loteamentos em áreas rurais, impulsionada pela proximidade com São Paulo, entra em choque com as metas de preservação hídrica e florestal – com destaque para o risco de ocupação irregular em Áreas de Preservação Permanente (APPs). Ainda, há tensões no setor industrial que, apesar de ser responsável por 80% do PIB municipal, pressiona os ecossistemas da região, pois depende dos recursos hídricos e energéticos fornecidos pelo Sistema Cantareira, sobretudo por não ter políticas estruturadas para harmonizar a expansão industrial com a capacidade de suporte ecológico da bacia. Diante desse cenário de intensas transformações

territoriais, marcado pela tensão entre conservação ambiental e expansão urbana, o crescimento industrial e o aumento do turismo em Extrema acentuam desafios sociais e econômicos. A demanda por mão de obra qualificada, especialmente para cargos intermediários e superiores, não tem sido suprida pela população local, o que leva à contratação de profissionais oriundos de outras cidades. Essa dinâmica contribui para um movimento pendular de trabalhadores e reforça o esvaziamento social das áreas rurais, cada vez mais convertidas em chácaras de uso eventual. Ao mesmo tempo, a valorização imobiliária atrai novos moradores de maior renda, intensificando processos de migração interna e reconfigurando a estrutura socioespacial do município.

A partir desse panorama, apresentam-se a seguir os principais nós críticos que limitam a consolidação de uma gestão integrada, participativa e voltada ao desenvolvimento sustentável em Extrema, acompanhados de propostas que visam enfrentar esses desafios de forma estratégica e contextualizada.

NÓS CRÍTICOS

Falta de arranjos institucionais entre secretarias

Ausência de sinergia entre as principais agendas do município — Meio Ambiente, Desenvolvimento Industrial e Turismo. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) poderia atuar como um articulador central, pois reúne interesses comuns das três áreas e é responsável por planos importantes, como o Plano Municipal de Saneamento Básico, a Política Municipal de Combate às Mudanças Climáticas e o Plano Municipal de Meio Ambiente. No entanto, sua atuação tem se limitado a tarefas operacionais, como o licenciamento e a intervenção ambiental, e nas atas de suas reuniões não há discussões ou proposições de desenvolvimento ambiental, tampouco um planejamento estratégico transversal.

Falta de arranjos de governança entre gestão municipal e sociedade civil

Em Extrema, temos uma baixa presença de espaços de pactuação. Existem, atualmente, três sindicatos principais: dos Produtores Rurais, os Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Operações de Logística, e dos Metalúrgicos. No entanto, o diálogo com a prefeitura fica prejudicado, tendo em vista a existência de poucos conselhos municipais. No contexto de alta especulação imobiliária, crescimento repentino do município e uma política voltada para o fomento de indústrias, inexistem, por exemplo, um conselho para pensar o Desenvolvimento Rural

Baixa institucionalização dos produtores locais em associações e cooperativas

Embora existam redes informais de produtores em Extrema, falta uma estrutura formalizada, como associações e cooperativas, que possa colocar o setor como uma força política coesa. Apesar de existir um Sindicato de Produtores Rurais que desempenha papel fundamental na viabilização da obtenção do Selo de Inspeção Municipal (SIM), as demandas dos produtores locais são frequentemente apresentadas de maneira individual, sem integrar uma agenda coletiva estruturada. O desenvolvimento dessas associações possibilitaria aumentar o poder de negociação e de integração em mercados formais e institucionais, garantir a inclusão dos produtos locais em feiras e festivais, que atualmente são organizados de forma fechada e excluem parte importante dos produtores regionais. Além disso, esses arranjos poderiam desempenhar um papel fundamental na promoção de capacitações técnicas, uma demanda explicitada pelos próprios produtores locais.

Insuficiência de instrumentos de monitoramento das políticas locais

Existe um cenário de baixo nível de accountability social e também um obstáculo para o desenvolvimento de políticas públicas integradas. As políticas robustas presentes no município como o Conservador das Águas, Agenda Extrema 21, Plano Municipal de Turismo e o Plano Municipal de Meio Ambiente, ainda carecem de uma matriz de indicadores e de ciclos estruturados de monitoramento e avaliação. Além disso, há uma falta de transparência em relação às atas, documentos e relatórios de acompanhamento, como é o caso do Plano de Turismo. Outro ponto importante é que os instrumentos essenciais à gestão democrática, como consultas públicas, também são fracos em Extrema. A Agenda Extrema 21, por exemplo, foi elaborada no ano de 2020, mas teve como base as demandas levantadas em consulta pública de 2004.

Ausência de articulação com instâncias supralocais de tomada de decisão

Há uma lacuna de diálogo entre as políticas e planos municipais com planos e políticas públicas regionais, estaduais e federais. O Conservador das Águas é uma das principais iniciativas de sustentabilidade de Extrema, e tem como um de seus pilares a parceria com o Comitê PCJ, que desempenha um papel fundamental na gestão das bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá. No entanto, o município enfrenta uma lacuna significativa ao não contar com representantes com direito a voto no Comitê PCJ, tanto no nível estadual (PCJ1) quanto federal. Além disso, Extrema não participa das reuniões do comitê, o que limita sua capacidade de influenciar as decisões estratégicas sobre a gestão dos recursos hídricos na região.

CENÁRIOS

TENDENCIAL: riscos à coesão territorial e ao desenvolvimento sustentável

Hoje, a falta de integração entre as áreas de Meio Ambiente, Desenvolvimento Industrial e Turismo mantém políticas públicas desconectadas entre si, sem força para conter a especulação imobiliária e o avanço desordenado da indústria:

- O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA), por sua vez, atua de forma operacional e periférica, sem protagonismo na formulação de estratégias transversais, o que perpetua decisões isoladas e setoriais. **É fundamental que a gestão municipal considere este ponto com atenção: o meio rural e os recursos ambientais não são marginais ao desenvolvimento – são ativos estratégicos.**
- No entanto, os produtores seguem com baixa organização coletiva e carecem de canais institucionais para pactuar ações. Como resultado, a produção local permanece fragmentada, com dificuldade de acessar mercados ou dialogar com políticas de turismo, cultura e desenvolvimento territorial. Sem iniciativas consistentes de fortalecimento da agricultura familiar, o município continua perdendo jovens para outros setores e regiões, comprometendo a sucessão geracional no campo e a continuidade de práticas produtivas e culturais.
- Além disso, a gestão ambiental e territorial segue fragilizada por ausência de instrumentos de monitoramento, baixa transparência e pouca articulação com políticas supralocais – o que limita o alcance de programas como o Conservador das Águas.
- A pressão sobre áreas rurais e ambientalmente sensíveis se intensifica, enquanto alternativas ligadas à nova ruralidade – agroecologia, turismo de base comunitária, produtos da sociobiodiversidade – seguem em segundo plano. Sem resposta estratégica, o município tende a consolidar um modelo de desenvolvimento concentrado, que amplia desigualdades e fragiliza a capacidade de adaptação social, ambiental e econômica do território.

IDEAL: governança integrada como motor do desenvolvimento sustentável

Em Extrema, a atuação integrada entre as secretarias municipais se estrutura com base em instâncias formais de pactuação. O CODEMA assume papel coordenador nas políticas ambientais, territoriais, industriais e turísticas, garantindo que decisões sobre licenciamento, zoneamento e expansão urbana ocorram por meio de deliberações conjuntas, alinhadas a um plano diretor revisado com participação social qualificada.

- Este arranjo institucional muda a lógica da gestão: com instrumentos atualizados de ordenamento territorial – como o zoneamento ecológico-econômico e critérios de uso e ocupação do solo –, o município consegue conter a especulação imobiliária e direcionar a expansão industrial para zonas definidas, protegendo áreas rurais e ambientalmente sensíveis.
- Esse tipo de proteção é estratégico. **Extrema está localizada em cabeceiras de bacias hidrográficas que abastecem milhões de pessoas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Belo Horizonte. Trata-se de um território sob forte pressão e constante atenção – a forma como ele é gerido hoje definirá sua capacidade de manter funções ecológicas, econômicas e sociais no médio e longo prazo.**
- No campo, a agricultura familiar deixa de ser periférica. O município estrutura políticas de incentivo à organização coletiva dos produtores, oferecendo suporte técnico e jurídico para formação de cooperativas e associações. Essas organizações passam a ter voz ativa nos conselhos municipais e acesso preferencial a mercados institucionais, feiras e eventos culturais – todos regulados por normas públicas de participação e transparência. Com isso, fortalece-se uma economia rural mais diversificada e resiliente, capaz de gerar renda, reter juventude no campo e se conectar a novos mercados. A ampliação de capacitações técnicas e a adoção de um sistema público de monitoramento – com indicadores pactuados e avaliações periódicas – garantem maior transparência, possibilitam ajustes de rota e ampliam a capacidade do município de acessar recursos e influenciar decisões em esferas regionais, estaduais e federais.

DIRETRIZES E AÇÕES

Reestruturar o CODEMA para que atue como espaço efetivo de coordenação estratégica e promova a integração de políticas e o ordenamento territorial sustentável.

- 1.Revisar o regimento interno do CODEMA, incluindo representação obrigatória das secretarias de turismo, desenvolvimento econômico e agricultura, além de representantes dos produtores rurais.
- 2.Instituir a obrigatoriedade de elaboração de pareceres técnicos integrados para os processos de licenciamento, zoneamento e expansão urbana, garantindo a análise articulada entre as secretarias.
- 3.Estabelecer grupos de trabalho temáticos no âmbito do CODEMA para temas críticos como: uso e ocupação do solo, turismo sustentável, desenvolvimento rural e combate às mudanças climáticas.
- 4.Promover oficinas de capacitação e integração entre os conselheiros do CODEMA e técnicos das secretarias, com foco em planejamento territorial integrado, mediação de conflitos e desenvolvimento sustentável.

Implantar instrumentos de monitoramento, avaliação e transparência das políticas públicas, promovendo accountability social e melhoria contínua das ações municipais.

- 1.Reformular o portal institucional da prefeitura de Extrema, garantindo que cada página tenha informações completas e provenientes de bancos de dados integrados.
- 2.Estabelecer ciclos periódicos de monitoramento e avaliação das políticas, com apresentação pública dos resultados e espaço para contribuições da sociedade civil.
- 3.Atualizar os instrumentos de planejamento existentes (como a Agenda Extrema 21) com base em consultas públicas substanciais e recentes, e dados atualizados.
- 4.Viabilizar um portal de decisões colaborativas - como o OmaStadi e Decide Madrid -, para garantir que a participação social vá além de consultas e audiências públicas esvaziadas.

Fomentar a organização coletiva dos produtores locais por meio de apoio técnico, jurídico e financeiro à criação de associações, cooperativas e redes colaborativas, ampliando o acesso a mercados e políticas públicas.

- 1.Lançar um programa municipal de incentivo e apoio à formalização de cooperativas e associações rurais, com assessoria jurídica, contábil e de gestão.
- 2.Desenvolver, em parceria com instituições de ensino, cursos técnicos e oficinas de capacitação para produtores, com foco em agroecologia, gestão cooperativa e acesso a mercados.
- 3.Estabelecer um fundo público com editais periódicos voltados ao financiamento de projetos coletivos de produção, comercialização, e inovação agroecológica - podendo promover ações voltadas a jovens e mulheres do campo.
- 4.Implantar uma estratégia de regulamentação e fortalecimento de políticas de compras institucionais - como alimentação escolar -, dando prioridade a produtos oriundos das associações e cooperativas locais incentivando o comércio e a geração de renda local.

DIRETRIZES E AÇÕES

Consolidar espaços de pactuação e diálogo entre poder público municipal, sindicatos e produtores rurais, qualificando a participação social nas decisões sobre o desenvolvimento territorial.

1. Criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, garantindo representação de produtores locais, sindicatos, cooperativas e secretarias.
2. Definir, em regulamento, a obrigatoriedade de apresentação de contrapropostas e agendas de prioridades pelos sindicatos e organizações rurais nos processos de planejamento anual das políticas municipais de desenvolvimento rural.
3. Desenvolver ciclos formativos práticos para conselheiros e lideranças sociais, com foco em análise de orçamento público, leitura de planos municipais e técnicas de incidência política nos processos de decisão local.
4. Inserir no processo de elaboração do orçamento municipal (PPA, LDO, LOA) a previsão de anexos específicos com propostas oriundas dos conselhos setoriais, detalhando metas, prazos e recursos demandados, com devolutiva obrigatória da prefeitura sobre a viabilidade ou não das propostas.

Ampliar a articulação de Extrema com instâncias regionais, estaduais e federais, fortalecendo a capacidade do município de influenciar políticas supra-locais e acessar recursos estratégicos.

1. Estruturar uma equipe técnica ou ponto focal dentro da prefeitura para articulação institucional com órgãos estaduais e federais, identificando editais, fundos e parcerias possíveis.
2. Garantir a participação regular e qualificada de Extrema nas reuniões do Comitê PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiá), buscando conquistar representação com direito a voto.
3. Atuar proativamente para que Extrema seja contemplada em instrumentos como planos plurianuais estaduais, zoneamento e pactos de desenvolvimento regional; garantindo a articulação com representantes em colegiados regionais e constante monitoramento das agendas estaduais e municipais.

TEXTO E PESQUISA

Larissa Braga de Souza, Fernanda Lucchi Taliberti, Maria Emilia Cardoso, Maria Fernanda Mendes e Milena da Silva Rodrigues

SUPERVISÃO

Prof^a. Dra. Carolina Galvanese e Prof^a. Dra. Thais Tartalha

SOBRE A PUBLICAÇÃO

Esta publicação foi produzida no âmbito do Bacharelado em Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC, e é resultado de trabalhos aplicados, realizados por estudantes do último período, sob coordenação e supervisão de professores especialistas no tema de cada número. Seu objetivo é disponibilizar à comunidade de pesquisadores, lideranças da sociedade civil e aos gestores de políticas públicas, um repertório de soluções para temas comuns vividos em diferentes escalas do planejamento e da gestão dos territórios. As ideias e propostas veiculadas não representam, necessariamente, a opinião da instituição sobre os temas e problemas tratados.